

DOI: 10.5281/zenodo.17965284

O PAPEL DOS TESTES MOLECULARES NO RASTREAMENTO DO HPV É PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Emilly de Jesus Gonçalves¹; Alice Gomes Navarini¹; Amanda Barros Rocha¹; Lidiane Vieira de Sousa Macedo¹; Daniel Côrtes Beretta²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero (CCU) é um dos principais problemas de saúde pública, tendo o Papilomavírus Humano (HPV) como principal agente etiológico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a quarta neoplasia mais incidente entre mulheres, com maior impacto em países em desenvolvimento. No Brasil, estimam-se mais de 17 mil novos casos anuais, o que reforça a necessidade de estratégias de rastreamento e prevenção. Métodos tradicionais, como a citopatologia, têm sensibilidade limitada, dificultando o diagnóstico precoce. Nesse contexto, testes moleculares destacam-se pela maior precisão na detecção de infecções por tipos oncogênicos de HPV, complementando as políticas de vacinação e contribuindo para o controle da doença. **OBJETIVOS:** Revisar as evidências científicas sobre o papel dos testes moleculares no rastreamento do HPV e na prevenção do CCU. **MATERIAL E MÉTODOS:** Revisão narrativa de literatura realizada entre setembro e outubro de 2025, com busca nas bases PubMed, Scielo, ScienceDirect e periódicos nacionais, utilizando os descritores “HPV”, “testes moleculares”, “rastreamento” e “câncer do colo do útero”. Incluíram-se artigos publicados entre 2022 e 2024, em português ou inglês, sobre o uso de testes moleculares no rastreamento do HPV e câncer cervical. Foram excluídos estudos in vitro, duplicados, sem texto completo ou sem dados clínicos relevantes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Sete artigos foram selecionados. Os estudos apontaram que testes como a PCR e a captura híbrida apresentam sensibilidade entre 90% e 95%, superior à citopatologia. As diretrizes do Ministério da Saúde (2023) recomendam esses testes como método de rastreamento para mulheres de 25 a 64 anos, com repetição a cada cinco anos. Apesar do custo mais elevado, sua acurácia e capacidade de genotipagem, especialmente para os tipos 16 e 18, permitem melhor estratificação de risco e acompanhamento individualizado. Contudo, o CCU é multifatorial, envolvendo aspectos imunológicos, coinfeções e hábitos de vida. Além disso, o teste molecular ainda não está amplamente disponível na rede pública, o que reforça a importância de manter o rastreamento citopatológico em regiões com menor acesso tecnológico. **CONCLUSÃO:** Os testes moleculares aprimoram o rastreamento do HPV por sua maior precisão diagnóstica, mas sua aplicação é restrita na rede pública. Assim, o exame citopatológico permanece essencial, e ações de conscientização sobre sua importância seguem fundamentais para o controle do CCU.

Descritores: Diagnóstico Molecular; Rastreamento Cervical; Papilomavírus Humano; Neoplasia Cervical.